

A TURMA DE 1930 DO MACKENZIE: BRATKE, CAPUA E FONSECA RODRIGUES. ENSINO E ARQUITETURA EM SÃO PAULO NOS ANOS 1920-1930

Hugo Segawa
Fernando Atique

RESUMO

Mediante reconhecimento de aspectos da formação e trajetória profissional de três graduados do curso de engenheiros-arquitetos da Escola de Engenharia Mackenzie em 1930 – Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua e Jayme Campello Fonseca Rodrigues –, pretende-se ampliar a compreensão do ensino e o exercício profissional em São Paulo da segunda metade dos anos 1920 até aproximadamente os anos 1950. Figura central nesse processo foi o arquiteto e professor Christiano Stockler das Neves, criador do curso de Arquitetura do Mackenzie em 1917 e responsável por sua orientação pedagógica Beaux-Arts, mas de origem norte-americana, a partir de seu aprendizado como aluno do *Special Course* na University of Pennsylvania entre 1910-1911. Ele introduziu a prática do ateliê no ensino de arquitetura do Mackenzie a partir da sua experiência com os professores da Filadélfia, em especial Paul Philippe Cret, cujos conceitos e atitudes fertilizaram discípulos em todo mundo, inclusive no Brasil.

Palavras-chave: Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua, Jayme Fonseca Rodrigues.

THE MACKENZIE CLASS OF 1930: BRATKE, CAPUA AND
FONSECA RODRIGUES. EDUCATION AND ARCHITECTURE
IN SÃO PAULO IN THE YEARS 1920-1930
ABSTRACT

Through the approach of the training and professional careers aspects of three students in the course of engineers-architects of the

Mackenzie School of Engineering in 1930 – Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua and Jayme Campello Fonseca Rodrigues –, it is intended to enlarge the understanding of education and professional practice of architecture in São Paulo from the second half of the 1920s until approximately the 1950s. A central figure in this process was the architect and professor Christiano Stockler das Neves, founder of the Mackenzie Architecture course in 1917 and responsible for the pedagogical guidance of Beaux-Arts direction, but American in origin, learned from his apprenticeship as a Special Course student at the University of Pennsylvania between 1910-1911. He introduced in Mackenzie's architectural teaching the practice of the atelier, adapted from his experience with Philadelphian professors, notably Paul Philippe Cret, whose concepts and attitudes fertilized disciples throughout the world, including Brazil.

Keywords: Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua, Jayme Fonseca Rodrigues.

LA TURMA DE 1930 DEL MACKENZIE: BRATKE, CAPUA Y FONSECA RODRIGUES ENSEÑANZA Y ARQUITECTURA EN SÃO PAULO EN LOS AÑOS 1920-1930 RESUMEN

Mediante el reconocimiento de aspectos de la formación y trayectoria profesional de tres graduados del curso de ingenieros-arquitectos de la Escuela de Ingeniería Mackenzie en 1930 – Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua y Jayme Campello Fonseca Rodrigues –, se pretende ampliar la comprensión de la enseñanza y el ejercicio profesional en São Paulo de la segunda mitad de los años 1920 hasta aproximadamente los años 1950. Figura central en ese proceso fue el arquitecto y profesor Christiano Stockler das Neves, creador del curso de Arquitectura del Mackenzie en 1917 y responsable de su orientación pedagógica Beaux-Arts, pero de origen norteamericano, a partir de su aprendizaje como alumno del Special Course en la Universidad de Pennsylvania entre 1910-1911. Él introdujo la práctica del taller en la enseñanza de arquitectura del Mackenzie a partir de su experiencia con los profesores de Filadelfia, en particular Paul Philippe Cret, cuyos conceptos y actitudes fertilizaron a discípulos en todo el mundo, incluso en Brasil.

Palabras clave: Oswaldo Arthur Bratke, Américo Capua, Jayme Fonseca Rodrigues

Em 26 março de 1931, famílias devem ter comemorado a formatura de seus filhos que estudavam na Escola de Engenharia Mackenzie. Os “engenheirandos de 1930”, título que identifica um trabalho painel de madeira [figuras 1 e 2] que chega aos nossos dias em uma fotografia, ostentava os retratos de 26 jovens: 18 engenheiros civis, dois mecânicos, dois eletricitas, um químico e três arquitetos (COLLAÇÃO, 1931, p. 10).

Vamos nos deter nos três jovens que se graduaram como engenheiros-arquitetos. Poderíamos debruçar sobre outros? Sem dúvida: a Escola de Engenharia Mackenzie foi um celeiro de profissionais que se inscreveram não só na História da Arquitetura de São Paulo, mas nos inúmeros campos de conhecimento para os quais a instituição contribuiu com tanto êxito.

Oswaldo Arthur Bratke, Jayme Campello Fonseca Rodrigues e Américo Capua [figura 3] nos são familiares. Circunstâncias de pesquisa nos permitiram conhecer a fundo Bratke e Fonseca Rodrigues; Capua decerto é um estranho para a História da Arquitetura brasileira. É oportuno abrir os olhos para esse terceiro personagem, que faz da Turma de 1930 – assim vamos chamá-los por concluírem sua graduação nesse ano – um grupo bem sucedido de profissionais que se formavam arquitetos tendo em seus ombros o olhar atento do professor Christiano Stockler das Neves (1889-1982), o responsável pela modalidade Arquitetura dentro do curso de Engenharia do então Mackenzie College.

São Paulo, na década de 1920, possuía dois cursos para preparação de engenheiros-arquitetos: o da Escola Politécnica, fundado pelo governo do Estado em 1894 e conduzido sobretudo pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), e o da Escola de Engenharia Mackenzie, como veremos adiante, organizado em 1917 por Stockler das Neves.

A Escola de Engenharia Mackenzie era “equiparada pelo governo federal à Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro”, “reconhecida pela Universidade do Estado de Nova York” e seus cursos incluíam “todas as matérias ensinadas pelas escolas oficiais do Brasil, sendo também equivalentes aos das Universidades de Cornell, Columbia, Union, etc”. Ainda: “os cursos de Engenharia (Civil, de Arquitetura, Mecânica e Eletricidade, Industrial e Aeronáutica) têm dois anos e várias cadeiras em comum. Cada curso desenvolve em separado a

sua especialidade. Todos são de cinco anos", esclarece-nos um caderno publicado pela instituição em 1932 (MACKENZIE, 1932, p. 4-5).

Perguntado sobre seus anos nas pranchetas escolares, Oswaldo Bratke recordava em 1995:

Sem problemas e muito feliz, em parte por sentir que minha vocação seria a de praticar arquitetura e em parte pela amizade que me unia a dois colegas, com os quais era difícil a competição: Américo Capua e Jayme Fonseca Rodrigues, falecidos muito jovens. Acredito ter sido um estudante razoável (Segawa e Dourado, 1997, p.54).¹

Oswaldo foi o mais longevo da turma. Faleceu pouco antes de completar 90 anos, em 1997, em São Paulo; Américo faleceu no Rio de Janeiro aos 49 anos, em 1956; e Jayme, aos 41 anos, em 1946, em São Paulo.

Jayme era oriundo da mais provida família da turma de 1930: seu pai, José Antônio Fonseca Rodrigues, era engenheiro e professor catedrático da Escola Politécnica da futura Universidade de São Paulo. Quando Jayme ingressou na Escola de Engenharia Mackenzie, em 1926, seu pai era lente aposentado e grande empreendedor com seu escritório de engenharia, com participação societária em empresas de águas, esgotos e eletricidade no interior do Estado de São Paulo (SEGAWA, 2016, p.22). Não se apurou porque Jayme não teria frequentado a Escola em que seu pai havia sido professor.

Ao contrário, seus dois colegas de turma eram filhos de imigrantes com origens modestas. Arthur Bratke, na primeira década do século 20, tocava uma papelaria em Botucatu, cidade onde seu filho Oswaldo nasceu. Pouco se sabe de Fortunato Capua: em levantamento de periódicos de época, registra-se um açougueiro com esse nome estabelecido na rua da Consolação, 314, no Almanak Laemmert de 1910, ou como proprietário do Açougue S. José, multado por vender carne por "preço superior ao da tabela" em 1919, no mesmo endereço (ALMANAK, 1919, O COMBATE, 1919, p.3). Tanto Bratke quanto Capua cursaram o ensino ginasial e secundário no Mackenzie, conforme lista de estudantes de destaque na instituição (*Correio Paulistano*, 1921, p.10).

1. No *Diário Nacional* (27 mar. 1931), pudemos conferir que Bratke recebeu o diploma e medalha Bernardelli, como estudante de destaque dentre os engenheirandos que se formaram em 1930.

Em 1931 estavam matriculados no curso de engenheiros-arquitetos outros colegas que se notabilizaram, cada qual à sua maneira, mais tarde: Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) e Henrique Mindlin (1911-1971) – arquitetos reconhecidos na História da Arquitetura no Brasil –, Takeshi Suzuki (1908-1987) – autor dos projetos do Hospital Santa Cruz (na Rua Santa Cruz), do Edifício Bunkyo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (na Rua São Joaquim, esquina com Rua Galvão Bueno), Octavio Lotufo (1910-?) – sócio da Construtora Richter & Lotufo, e Sylvio Jaguaribe Ekman (1901-?) – com atuação em São Paulo e Nordeste do Brasil, filho do arquiteto sueco Carlos Ekman (MACKENZIE, 1932, p.59-60).

UM PROFESSOR *CLÁSSICO*

O curso de Arquitetura do Mackenzie, que completa seu centenário neste ano, tem seu aparecimento vinculado a Christiano Stockler das Neves. Personagem controverso na história da arquitetura moderna em São Paulo, haja vista sua beligerância contra a estética funcionalista, nossa historiografia demorou para se ocupar dele (SZOLNOKY, 1995; SAMPAIO, 1995 e 1996; PEREIRA, 2005; ATIQUE, 2007). Seu papel de professor por 40 anos ininterruptos pode ser aferido por meio de fontes diversas, as quais, selecionadas e contrastadas, permitem a montagem de um interessante ambiente de ensino e aprendizagem. Dogmático e exigente – como muitos de seus ex-alunos testemunharam – seus métodos de ensinar arquitetura acabaram assimilados por seus estudantes, mesmo que na prática da arquitetura moderna ao invés do clássico modernizado que apregoava (ATIQUE, 2010).

A ideia central de Christiano das Neves para a formação do arquiteto era a da prática em ateliê. Este raciocínio adveio de sua formação na University of Pennsylvania – Penn –, nos Estados Unidos. Segundo sua ficha do aluno, ele foi admitido após exames de proficiência em Desenho à Mão Livre e em História da Arquitetura, ocorridos em 1º de abril de 1910, um semestre após sua matrícula oficial, na Penn (University of Pennsylvania, Folder C.S. das Neves). Naquela instituição Neves obteve certificação em Arquitetura, tendo desfrutado da orientação de dois arquitetos fundamentais para a Arquitetura daquele país: Warren Powers Laird (1861-1948) e Paul Philippe Cret (1876-1945). O primeiro, *dean* da School of Architecture, por 12 anos, e docente por 51 anos, foi importante articulador

intercontinental das regulamentações da profissão de arquiteto, e correspondente regular de Neves (ATIQUE, 2010; DENISON, 2017). O segundo se tornou figura mítica entre os arquitetos estadunidenses, tendo formado John Frederick Harbeson (1888-1986) e Louis Kahn (1901-1974),² além de dezenas de arquitetos europeus, asiáticos e latino-americanos ao longo de 34 anos de docência (DENISON, 2017).

Christiano das Neves vivenciou o período de modificações nas aulas de design implantadas por Paul Cret na Penn. Analisando o material alusivo à escola de arquitetura, foi possível verificar que Cret havia instaurado a prática de atelier como condição basilar da formação profissional. Arquiteto diplomado pela École Nationale de Beaux-Arts de Lyon, na França, em 1901, e premiado com o Grand-Prix de Paris naquele mesmo ano, Cret permitiu ao curso da Penn seguir a tendência estadunidense de afrancesamento de suas graduações em Arquitetura, processada desde meados da década de 1890 (GROSSMAN, 1996, p. XV). A chegada de Cret à Filadélfia, em 1903, estava inscrita em uma tendência de sofisticação dos métodos de ensino das academias norte-americanas de arte e arquitetura, que saíram em busca de alunos egressos de escolas seguidoras do modelo Beaux-Arts, na França. Por força do prestígio que Paul Cret impingiu à formação Beaux-Arts, e, em igual medida, à sua própria pessoa como docente, seus alunos e colegas o "reverenciavam por seus talentos" e acatavam suas instruções com "entusiasmo", conforme a dedicatória do livro de formandos de 1911 (University, 1910-1911, p. 147).

Cret procurou adequar a formação tradicional da École de Beaux-Arts aos sistemas norte-americanos, sobretudo o que expedia certificados de proficiência na carreira a cada dois anos, ao invés dos longos anos de estudo numa instituição francesa. Embora mais rápido e mais barato do que o curso de quatro anos, as horas necessárias para o cumprimento ideal desse curso eram muitas. Como a School of Architecture frisava em seu catálogo de disciplinas, "o estudo de desenho [era] então enfatizado, exigindo um dispêndio significativo de tempo ao longo do curso em seus temas preparatórios e adicionais" (University, 1910-1911, p. 147). Este foi o curso que seguiu Christiano das Neves nos Estados Unidos.

2. Paul Cret foi professor de Louis Kahn, o qual reconhece a pregnância de conteúdos Beaux-Arts em seu pensamento, na origem de ideias como *áreas que servem* e *áreas servidas* ou a importância da luz na arquitetura.

Com a chegada de Cret em Penn, o ensino assumiu uma postura mais próxima dos procedimentos das Écoles francesas, mas não seguiu totalmente o seu método pedagógico. Por força do pragmatismo norte-americano, a formação artística foi simplificada e aliada ao caráter técnico que dominava as formações em engenharia praticadas nas escolas do país, e de onde, não coincidentemente, a graduação da Penn havia saído há pouco (KOYL, 1934, p.10). Esta postura, por outro lado, colocava o *patron* Cret numa espécie de pedestal, pois corporificava o modelo de arquiteto que deveria ser perseguido por todos.

Importante frisar que tanto para Cret quanto para Neves o “nascimento” da arquitetura se dava no ateliê. Elizabeth Grossman, analisando a carreira de Paul Cret, evocou uma herança de Jean-Louis Pascal (1837-1920), *patron* de Cret em Paris, após sua formatura em Lyon, e seus métodos de ensino, na Penn. Segundo essa autora, Paul Cret fazia o mesmo que seu mestre francês: aceitava o projeto gerado pelo aluno e o fazia nele trabalhar até alcançar o ideal de harmonia e escala segundo seu gosto (GROSSMAN, 1996, p. 8).

Os estudantes do *Special Course*, como Christiano das Neves, sentiam ainda mais o peso desta estratégia de ensino. O ateliê era a oportunidade de aprender os conteúdos que nem sempre apareciam ancorados em livros ou nas demais aulas ministradas. Analisando uma das fotografias tomadas de um dos ateliês de ensino do curso de Arquitetura da Penn [figura 3], em 1915, é possível apreender a importância do professor imigrante. Seu nome está inscrito na parede dos fundos, encimando uma lista com dois outros nomes de docentes. Os estudantes, trajando gravatas e seus aventais de trabalho, são ladeados por gravuras de edifícios célebres, alguns deles, da lavra do próprio Cret.

Edward Denison sustenta que a admiração beauxartiana de Cret não o fazia um tradicionalista e, que, por isso, talvez ele tenha gozado de tanto prestígio e de uma carreira longa nos Estados Unidos. Mais que isso, o autor aponta que Cret foi um estrategista, capaz de distanciar-se da tensão entre tradição e modernidade (DENISON, 2017, p. 143). A carreira de Paul Cret, frente ao escritório que montou na Filadélfia permite notar a incorporação não apenas de sistemas construtivos contemporâneos à sua época de trabalho, como uma linguagem que se transformou ao longo das décadas.

Como já dito, Paul Cret foi discípulo de Jean-Louis Pascal e também de Julien Guadet (1834-1908), tidos como uma ala *progressista e racional* da École des Beaux-Arts. Brownlee e De Long comentam:

Apesar de sua inabalável convicção da primazia do classicismo, para Cret a arquitetura não era uma questão de estilos históricos mas uma arte de resolver problemas, na qual o arquiteto criativo transformava as demandas do programa do cliente em algo substancial. Novos programas necessariamente produziam nova arquitetura e Cret ensinava que a democracia moderna poderia conseqüentemente realizar sua própria expressão arquitetural. Sem nenhuma afetação, ele pôde proclamar numa reunião de arquitetos na Filadélfia em 1923, *nossa arquitetura é moderna e não pode ser outra coisa* (BROWNLEE; DE LONG, 1991, p. 21).

Sob a influência de seus professores, Kahn em seus trabalhos de estudante mostrou preferência para o austero vocabulário do que às vezes é chamado *classicismo despojado*, ocasionalmente decorado com espécies de ornamentos livres similares ao Art Déco com o qual o próprio Paul Cret ensaiou nos anos 1920 e 1930. Comentam Brownlee e De Long:

Mas era o planejamento, não a decoração de elevações, que estava no centro do ensino Beaux-Arts. Nisso, a educação de Kahn não contradisse o pensamento contemporâneo dos europeus que estavam formulando a filosofia da arquitetura moderna. Proclamações como *o plano é o gerador* de Le Corbusier não pareceriam estranhas. De fato, numa reunião do T-Square Club de Filadélfia em 1927, Cret fez uma resenha genericamente favorável a Por uma arquitetura de Le Corbusier, que acabara de ser traduzido para o inglês (BROWNLEE; DE LONG, 1991, p. 21).

Christiano das Neves, por outro lado, embora forte admirador de Cret, não desenvolveu a mesma estratégia projetual e conceitual de seu professor. Desde que obteve seu certificado em arquitetura, no dia 21 de junho de 1911, e depois de uma excursão europeia de seis meses, e de volta a São Paulo em 1912, ele se envolveu em polêmicas diversas no ambiente profissional e escolar.

De regresso, associou-se ao seu pai, dando origem ao escritório Samuel A. das Neves – Engenheiro – e Christiano Stockler das Neves – Architecto. A dupla trabalhou junta por mais de 25 anos, edificando construções públicas e particulares e consolidando um nicho de

mercado aberto no final dos oitocentos por Samuel das Neves, na São Paulo que se industrializava. Como mostra Gustavo Pereira, a chegada de Stockler das Neves

ao escritório de Samuel das Neves, em 1912, acarretou uma alteração profunda em sua estrutura: o escritório assumiu o papel do moderno escritório de arquitetura e engenharia com mão de obra especializada de desenhistas e engenheiros que eram contratados como especialistas conforme a demanda de projetos. Analisando esse conjunto de desenhos dos escritórios, podemos constatar que, com [sua] chegada da Pensilvânia, a partir de 1912, a qualidade e a riqueza gráfica dos desenhos se aprimorou de forma radical (PEREIRA, 2005, p. 252).

Christiano das Neves, ao fundar o curso de Arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie, valeu-se de sua experiência como estudante nos Estados Unidos, e desta vivência do ateliê de Paul Cret, dentro de um curso de Engenharia. A própria UPenn havia experimentado esta estrutura durante o período de 1877-1891, em que as primeiras lições de arquitetura foram dadas pelo professor Thomas Richards. Christiano das Neves, quando se recordou da fundação do curso de Arquitetura do Mackenzie, fez questão de frisar que sua proposta era baseada em uma instituição dos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, o que o fez procurar pelo Mackenzie, visto, em São Paulo, como uma escola americana, em que os métodos de ensino que ele pretendia implantar seriam bem aceitos (NEVES, 1927).

De fato, podemos ver que isso aconteceu a despeito do curso de Arquitetura ter sido inserido na Escola de Engenharia. Um dos antigos alunos da casa, o arquiteto Miguel Forte, descreveu como era a organização do ateliê no ano de 1934, em entrevista concedida a Mônica Junqueira de Camargo:

Naquela ocasião, o ateliê de arquitetura no Mackenzie era um único espaço, porque havia poucos alunos em cada ano. Em 1934, em média, nós éramos seis ou sete alunos por ano, e o curso era de seis anos e nós não podíamos levar o trabalho para casa. O Christiano das Neves nos obrigava a trabalhar na escola. [...] O Christiano era intransigente, ele não permitia que você pudesse ter ideias

contemporâneas, que você pudesse gostar de arquitetura contemporânea. [...] Todos os temas que ele passava para os alunos deveriam ser desenvolvidos segundo suas ideias. E existia um grupo – Jacob Rutchi, Galiano Ciampaglia, Igor Sresnewsky e outros poucos – que, escondido do Christiano, estudava por conta própria os movimentos de arquitetura dessa época (CAMARGO, 2001, p. 15).

Uma fotografia de Stockler das Neves ministrando aulas neste ateliê revela grande semelhança, cerca de vinte anos depois de ter frequentando o ateliê de Cret, com o que vimos na Penn [figura 4]. Estudantes engravatados, sendo orientados por Neves, com poucas referências textuais e projetos, alguns da lavra do professor nas paredes.

O JOVEM OSWALDO ARTHUR BRATKE

Sabemos algo sobre o ambiente da formação dos engenheiros-arquitetos na segunda metade dos anos 1920 graças ao testemunho vivo de Oswaldo Bratke (SEGAWA; DOURADO, 1997).³ Ao iniciar seu curso de engenheiros-arquitetos do Mackenzie em 1926, ele se direcionava para um campo profissional já com alguma prática. Desenhava para uma construtora e, no primeiro ano de escola, trabalhava para um professor, Francisco Kosuta, um excelente desenhista.

Bratke guardava lembranças dessa época. Trabalhou para diversos engenheiros: desenhou inúmeros tipos de portões, portas, rodapés, molduras. Os engenheiros mantinham em seus escritórios esses desenhos para mostrar aos clientes, à maneira de catálogos, que serviam como modelos para firmas (como o Liceu de Artes e Ofícios) executarem esses elementos de obra.

Não simpatizante com a ortodoxia do pensamento de Stockler das Neves, Bratke recordava como os alunos produziam *contra* o professor. Recordava-se também como o então estudante se interessava Paul Philippe Cret. Bratke admirava na arquitetura de Cret seu caráter de “transição entre o clássico e o contemporâneo, ou ainda uma evolução na medida do possível despojada de ornamentos desnecessários, sem perder a beleza do conjunto”, como ele testemunhava. A atenção de Stockler das Neves por seu mestre, Paul

3. As informações a seguir derivam do conteúdo do livro publicado por Segawa e Dourado (1997) sobre Oswaldo Arthur Bratke.

Cret, e a transmissão de seus ensinamentos, permite afirmar que há certo exagero na ortodoxia do criador do curso do Mackenzie. Bratke confirma a hipótese de que não se trata de entender o processo de aprendizagem apenas pela transmissão-assimilação pura entre mestre-discípulo, mas compreender as reinterpretações e releituras dos alunos frente às posições do mestre.

É possível estabelecer um paralelo entre dois quase-contemporâneos, na Pensilvânia e em São Paulo: Louis Kahn e Oswaldo Bratke. Tanto Kahn como Bratke abandonaram ao longo do tempo o mimetismo historicista presente nos seus respectivos aprendizados, mas lições Beaux-Arts permaneceram em ambos. Bratke empregava terminologia típica da escola, como elementos de construção, à maneira de Julien Guadet, realçando a noção de construtibilidade, como se lê em seus ensinamentos nos quatro volumes de *Éléments et Théorie de L'Architecture*. "A vanguarda rasgou Vignola, rasgou os cadernos Beaux-Arts, mas também uma soma de experiências, de conquistas, de história," diria Bratke.

Sobre Stockler das Neves, Oswaldo Bratke ainda recordava: "um excelente professor, de formação clássica, um homem maduro, tinha suas convicções que respeitávamos. Ele naturalmente se opunha aos novos aspectos que experimentávamos" (SEGAWA; DOURADO, 1997, p.56-58).

"Novos aspectos" que Bratke, Américo Capua e Jayme C. Fonseca Rodrigues publicaram como "engenheirandos de arquitetura" nas páginas da revista *Architectura e construções* de dezembro de 1930, cada qual com uma fachada para um arranha-céu na quadra formada pelas ruas Líbero Badaró, José Bonifácio, São Bento, com frente para a praça do Patriarca [figura 5], com técnica de ilustração inspirada no *chiaroscuro e sfumato* do arquiteto norte-americano Hugh Ferriss (1889-1962), conforme atesta Eduardo Subirats (1992).

Ainda estudante, Bratke desenhou a fachada de gosto déco do Prédio São Francisco (PRÉDIO, 1934, p.169-170),⁴ à rua Senador Paulo Egídio, esquina com Rua José Bonifácio [figura 6] (cuja atribuição de autoria deriva do depoimento do próprio arquiteto) e quase se formando, em 1929, ele ganhou o concurso para o projeto do Viaduto Boa, [figura 7] decerto uma das maiores e mais sofisticadas estruturas de gosto déco na cidade de São Paulo (SEGAWA; DOURADO, 1997, p. 57-60).

4. Os clichês fotográficos deste edifício estão entre as páginas 168 e 169.

A trajetória posterior de Oswaldo Bratke está amplamente documentada no livro *Oswaldo Arthur Bratke* (Segawa e Dourado, 1997), com os desdobramentos profissionais deste aluno de Christiano Stockler das Neves.

O JOVEM JAYME CAMPELLO FONSECA RODRIGUES

Qual seria a posição desse companheiro de Turma de 1930 na história da arquitetura de São Paulo, caso não tivesse falecido precocemente, aos 41 anos, em 1946? Se alguma memória se guarda desse arquiteto no imaginário coletivo, é o projeto do edifício Sobre as Ondas, inaugurado postumamente em 1951. Carlos A. C. Lemos anotou:

Por essa época [anos 1940], eram raros, mas com atuação bem definida, os arquitetos com escritórios próprios e projetando para clientela particular, independentemente dos construtores. Talvez os principais tenham sido Rino Levi e Oswaldo Bratke, e foi pena falecer por esse tempo Jayme Fonseca Rodrigues, que poderia ter sido profissional importante, mercê de seu real talento mal demonstrado em poucas obras ainda vinculadas, de um modo ou outro, ao *art déco*, embora em um de seus últimos trabalhos, o Edifício Sobre as Ondas, no Guarujá, em que colaborou Oswaldo Corrêa Gonçalves, já se percebia uma atenção muito grande à arquitetura carioca (LEMOS, 1979, p. 154).

Carlos A. C. Lemos resgata um fato não registrado na história da arquitetura paulista: Fonseca Rodrigues esteve entre os primeiros arquitetos que, a partir de um momento, deixou de ser construtor para se dedicar mais ao projeto de arquitetura e urbanismo e fiscalização – iniciativa de modo geral atribuída à Rino Levi como sendo o pioneiro em São Paulo. Agrega-se ainda outra particularidade que é por enquanto uma hipótese: nos anos da Segunda Guerra Mundial, Jayme C. Fonseca Rodrigues conduziu, paralelamente a Rino Levi, o maior escritório de projeto de arquitetura de São Paulo.

Contando com uma boa clientela privada na segunda metade dos anos 1940 – de residências e prédios em altura até o projeto de paisagismo de todo o parque do Grande Hotel de Águas de São Pedro SP –, a partir de 1939 Fonseca Rodrigues atendeu ao Estado

Novo, projetando várias obras para Ministério do Trabalho, em especial os institutos de aposentadoria e pensões: a sede do IAPETC na avenida Nove de Julho (1939-1943) [figura 8], a sede do IAPC na cabeceira do Viaduto Santa Ifigênia (1939-1946) [figura 9], a urbanização e conjunto residencial do IAPETC da Mooca (1939-1946) e o conjunto residencial do IAPC Alto de Pinheiros (1945, não executado) (Aravecchia-Botas, 2016, p.196-207).

Sua produção principal – em arquitetura, interiores e mobiliário – está vinculada à estética moderna de vertente *Art Déco*, como demonstra Juliana Suzuki (2016, p.70-111). Como já dito, sua obra mais conhecida, o edifício Sobre as Ondas, flertava com o moderno carioca, bem como a proposta urbanística do conjunto de Alto de Pinheiros evidenciava padrões CIAM [figura 10]. A produção deste graduado da Turma de 1930 foi documentada no livro *Jayme C. Fonseca Rodrigues arquiteto* (SEGAWA, 2016).

Não encontramos nenhuma manifestação específica de Fonseca Rodrigues sobre sua formação no Mackenzie. O que se pode apurar, cruzando com o depoimento de Oswaldo Bratke, é que entre eles circulavam revistas de arquitetura estrangeiras, como *Architectural Record* e *Pencil Points* (SEGAWA; DOURADO, 1997, p. 15). No arquivo remanescente de Fonseca Rodrigues localizamos edições ou páginas de *Architectural Forum*, de 1929, *The American Architect*, de 1928 e *La Construction Moderne*, de 1929 (SEGAWA; DOURADO, 1997, p. 43-45). É patente certa americanofilia, previsível pela origem da escola e da formação do seu principal professor, Stockler das Neves, embora se saiba que publicações norte-americanas de arquitetura eram assinadas pela biblioteca da Escola Politécnica de São Paulo pelo menos desde a década de 1910 (SEGAWA; ATIQUE, 2013, p. 110). O outro manancial de referências norte-americanas proveio do terceiro companheiro do grupo.

O JOVEM AMÉRICO CAPUA

Da Turma de 1930, o nome menos conhecido é Américo Capua (1907-1956). Não existe qualquer menção bibliográfica específica sobre o engenheiro-arquiteto. Seu nome é associado à Companhia Construtora Capua & Capua S.A., cujas atividades se iniciam em São Paulo nos anos 1930, e que vai paulatinamente se transferir para o Rio de Janeiro. Sua estrutura ganha corpo no início dos anos 1940, com a matriz no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, com desdobramentos na indústria da construção civil.

O cerne da empresa foram os irmãos Julio e Américo Capua.

Julio Capua (?-1972) graduou-se em 1923 na Tri-State College of Engineering na cidade de Angola, Estado de Indiana, Estados Unidos (*O Cruzeiro*, 22 ago 1959, p.70). A hoje Trine University foi fundada em 1884, e sua escola de engenharia criada em 1902.⁵ Com o irmão Américo, graduado na Escola de Engenharia Mackenzie, nos anos 1930 iniciaram suas atividades em São Paulo como “Capua & Capua, Engs. Architectos e Civis”.

A prática editorial foi parte das atividades dos irmãos. Julio Capua foi o diretor e fundador da revista *Architectura e construções*, periódico cuja primeiro número saiu em agosto de 1929, e prosseguiu com constante colaboração de artigos de Christiano Stockler das Neves. *O Correio Paulistano* assim o descreveu:

É uma revista que todo mês aparece em São Paulo dedicada, está visto, à arquitetura e às construções em geral. Essa revista, caprichosamente editada, tem já um lugar de relevo entre as publicações paulistanas. Traçada em moldes *yankees*, *Architectura e construções* agrada sobremaneira pela disposição e admirável nitidez de seus *clichés*, pela distribuição da matéria que é sempre excelente (*Correio Paulistano*, 1929, p. 9).

A matéria do jornal deve ter se baseado em apenas uma frase de Julio Capua na apresentação da revista, e não deu conta do ecletismo das referências em periódicos:

Servir-nos-ão de modelo, principalmente as revistas norte-americanas como *American Home*, *Architectural Forum*, *Pencil Points*, *House Beautiful*, *American Builder*, *Architecture and building*, etc. Mas consultaremos, também, as publicações congêneres francesas *Encyclopédie de l'Architecture*, *Encyclopédie des Métiers d'Arts*, *Art et Décoration*, *La Construction Moderne*, *L'Architecture Vivante*, *La Technique des travaux*, *Mobilier et Décoration*, etc.), bem como as inglesas, alemães, italianas e de outras nacionalidades (CAPUA, ago. 1929, p. 3).

5. Mais informações podem ser obtidas no website da instituição <<http://www.trine.edu/about/history-and-tradition.aspx>>.

Em 1934, Américo Capua publicou o artigo “A architectura missionaria na California” no número 3 da revista *Record*. Trata-se de uma obscura revista, identificada como de *architectura e decorações*, editada em São Paulo sob a direção do engenheiro-arquiteto João Diciatteo. Nada se conhece sobre a publicação, mas, conforme a notícia da qual se apurou a existência do artigo de Américo e da revista: “como os anteriores, este número vem farto de *clichés* de residências e projetos de autoria de renomados profissionais desta capital” (*Record*, 1934, p. 9).

Outro esforço publicitário dos irmãos foi a publicação *Domus: álbum de casas residenciaes e populares* (1937?), [figura 11] um portfólio de 62 páginas com perspectivas e plantas (nenhuma foto de obra construída), na qual a firma oferece “rendas máximas em prédios de apartamentos e casas rendativas - obras por empreitada e administração”, atuando em projetos, orçamentos e construções de prédios residenciais e comerciais. A publicação não é datada, mas o antigo dono da publicação o assinou em 30.12.1937. O logotipo da firma estampado na publicação é a mesma que se reconhece talhada⁶ junto à portaria do Edifício Brasil (rua Conselheiro Crispiniano 29, São Paulo, figura 12) – o que sugere que a empresa já tinha algum porte na segunda metade dos anos 1930 com um prédio de vários andares em uma importante rua na chamada “cidade nova” de São Paulo, a expansão do centro para além do Triângulo fundacional da cidade e do Vale do Anhangabaú (ATIQUE, 2004).

Julio e Américo Capua foram dois dos nove filhos de Fortunato e Vicentina Sanzi Capua. Os pais dos irmãos Capua também eram sogros de dois diretores da Cia. Construtora Capua & Capua: João Diciatteo (casado com Antonieta, editor da revista *Record*, anteriormente mencionada) e José Perroni Junior (casado com Teresa). Na família ainda se registravam em 1943 os arquitetos Henrique Rossi (cunhado, casado com Maria) e Augusto Pedalini (casado com uma sobrinha de Julio e Américo) (ATOS, 1943, p. 4). Montar a estrutura de parentesco dos Capua é reconhecer que a empresa tinha um forte caráter familiar em sua organização. E assim ela prosperou nas décadas de 1940 a início dos anos 1960.

As duas únicas menções encontradas em livros de arquitetura acerca da construtora Capua & Capua estão nos guias de arquitetura

6. Ver a propósito da identificação da responsabilidade técnica de obras de arquitetura e engenharia gravada nas fachadas dos edifícios, chamadas de *epígrafes* no artigo de Gouveia; Farias; Pereira; Gallo.

do Rio de Janeiro publicados pela Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. No *Guia da Arquitetura Art Déco* no Rio de Janeiro, menciona-se o edifício Imperator (Rua Joaquim Nabuco, 11, Copacabana), de 1938, de propriedade original de Arnaldo Guinle, o Banco Lar Hipotecário Brasileiro e outros. Na descrição do *Guia*:

Este megaprojeto imobiliário construído na época da guerra tem frente para três ruas, majestoso acesso social, duas entradas para serviço e banhistas, três lojas, apartamento para zelador e depósitos individuais para os moradores, no andar térreo. Os andares-tipo, com duas prumadas de elevadores, abrigam oito apartamentos com plantas diferenciadas, de um a três quartos. Exemplar clássico do *Art Déco* proto-moderno do bairro, a obra apresenta os andares superiores escalonados, varandas semi-embutidas e persianas *Copacabana*, entre outras características típicas do período (*Guia*, 1996, p. 86).

A outra importante menção à Cia. Construtora Capua & Capua foi a responsabilidade pela construção do Edifício Central, na avenida Rio Branco, a partir de 1957, com projeto de autoria de Henrique Mindlin – um contemporâneo de Américo Capua na Escola de Engenharia Mackenzie. Todavia, Américo não pôde acompanhar o empreendimento, porquanto falecido um ano antes do início da obra.

A rarefeita menção dos irmãos Capua na produção da arquitetura do Rio de Janeiro e São Paulo aponta para mais um campo de investigação em aberto. O volume de trabalho da Cia. Construtora Capua & Capua a tornou uma sociedade anônima a partir de 1941 ou 1942. Julio Capua assinava os relatórios anuais como diretor-superintendente, e Américo Capua como diretor-técnico.

Os primeiros dois relatórios, apresentados em 1943 e 1944, prestavam contas do andamento de algumas obras: a conclusão do Edifício Rivamar [figura 13] (rua Gomes Carneiro esquina rua Saint Romain, Ipanema, um edifício de feição racionalista), o massivo edifício Civitas (rua México 3, centro do Rio de Janeiro) [figura 14], a conclusão do edifício na avenida Nilo Peçanha (n. 12, na Esplanada do Castelo) em dezembro de 1943, o Edifício Barão da Laguna (rua Rui Barbosa 60, Flamengo) [figura 15]. Em São Paulo, a firma assinou o contrato em dezembro de 1942 para a construir o edifício Brasilair (praça da

Bandeira, confluência da avenida 9 de Julho com o Vale do Anhangabaú) [figura 16]. O Banco Hipotecário Lar Brasileiro foi uma empresa comum às obras dos edifícios Imperator, Rivamar, Brasilar e Barão da Laguna – um conjunto volumoso de construção em um período econômico e tumultuado, nas incertezas da Segunda Guerra Mundial (COMPANHIA, 1943, p. 8; COMPANHIA, 1944, p. 7).

Uma reportagem da revista *O Cruzeiro* de 1959 traçava um perfil grandioso e laudatório (a se apurar em seu alcance e veracidade) da empresa:

De 1948 a 1959, mesmo que um dos engenheiros tenha tombado no meio da estrada em 1956, Capua & Capua completam, em suas edificações, cerca de um milhão de metros quadrados de área construída. São edifícios que brotam de todos os quadrantes do solo carioca, grandes ou pequenos, majestosos na sua grandeza ou elegantes na sua discricção, todos eles tocados das mesmas características fundamentais: o espírito pioneiro, a vocação social, o conceito de uma organização democrática e progressista. É o Edifício Barão da Laguna, na avenida Rui Barbosa, com 41.000 metros quadrados de área construída; é o Centro Comercial de Copacabana, com 25.000 metros quadrados; o Hotel Excelsior, o Edifício Domus, o Edifício 5 de Julho – pontos altos da fisionomia de Copacabana. E o edifício Imperator, executado ainda antes de 1948, também em Copacabana. No centro da cidade, o Edifício da Legião Brasileira de Assistência, o São Bernardo, o Industrial (26.801 m²), o Confiança, o Maximus, o Santa Isabel, o Capitólio, o Civitas. [...] Indiquem-se também os conjuntos residenciais que o Governo entregou à competência de Capua & Capua: os quatro conjuntos do Instituto dos Comerciários na rua Goiás, na rua Miguel Cervantes, na Estrada do Portinho e na avenida das Bandeiras, blocos ciclópicos, de função social relevantes, e em cuja execução os construtores realizaram plenamente os objetivos da previdência e da assistência que haviam impellido a Administração Pública a concretizá-los. Nesses quatro conjuntos, a área construída vai a mais de 250.000 metros quadrados: uma verdadeira cidade dentro da cidade. E foram os resultados dessa empresa monumental que levaram o Instituto dos Comerciários

a atribuir novamente à firma Capua & Capua a construção de novo conjunto, na Estrada Água Grande em Irajá, com 224.194 metros quadrados de área de construção: uma cidade dentro da cidade, a segunda urbe que a Capua & Capua erguem no seio da Cidade Maravilhosa, *urbs in urbe, civitas in civitate* (Wendhausen, 1959, p.71).

O empreendedorismo da Capua & Capua extrapolou o campo da execução da arquitetura, construção e incorporação imobiliária, para o da indústria. O investimento em insumos para a construção mediante iniciativas como o fabrico de cimento e derivados e produção de componentes pré-moldados, constituíram outra faceta da empresa, iniciada ainda enquanto Américo era vivo – e decerto motivado com as frentes de trabalho dos grandes conjuntos para Instituto dos Comerciantes, conforme mais esta descrição da revista *O Cruzeiro*:

Longe de quererem constituir uma autarquia exclusivista, Capua & Capua recorreram ao processo da conjugação de esforços, montando indústrias conexas, estabelecendo empreendimentos que, assegurando o fluxo de uma produção uniforme e constante, também pudesse contribuir para redução do preço das utilidades. Em outras palavras: ampliou-se o raio de ação da empresa, tornou-se mais vasta a sua esfera de influência e com o crescimento das iniciativas paralelas deu-se também o aumento da célula mater. Capua & Capua idealizaram, montaram e têm hoje [1959] em funcionamento uma dúzia de fábricas e empreendimentos industriais ligados à sua atividade de construtores de grande envergadura. É a fábrica de tubos de concreto, com produção de 4.000 metros lineares que vão de 30 centímetros a um metro e cinquenta de diâmetro; é a fábrica de meio-fios de concreto, que produz cinco quilômetros por mês; é a fábrica de cimento branco *Irajá*, com capacidade de produção de 180.000 sacos mensais; é a fábrica de cimento de Alta Resistência Inicial EB-4, produção mensal de 100.000 sacos mensais; é a fábrica de tintas à base de cimento branco, em cores variadas, com capacidade de produção de até 2.000 quilos de tinta por hora; é a usina de concreto móvel, que pode misturar até 8.000 litros por virada (Wendhausen, 1959, p. 73).

A arquitetura das obras da Capua & Capua nos anos 1930 deve ter sido projetada pelos irmãos. A revista *Architectura e construções* publicou um projeto residencial de Julio Capua, de gosto não moderno (CAPUA, set. 1929, p. 33); a capa do *Album de casas residenciaes e populares* traz uma fachada de aspecto déco, mas os projetos sugeridos na publicação atendem a vários gostos, os modernos de sabor déco. Os desenhos – de mesmo traço – são assinados por Capua & Capua, [figuras 17 e 18] mas é possível aventar que Américo tenha sido o projetista e perspectivista principal, uma virtude que era comum aos outros dois da Turma de 1930.

A Câmara de Comércio e Indústria do Brasil prestou homenagem ao arquiteto em nota fúnebre, na qual assinalava uma ação da empresa e o papel de Américo Capua:

Em 1946, quando os irmãos Julio e Américo Capua, notáveis engenheiros construtores, dominados pela ideia altruística de tornar acessível ao proletariado, e às classes menos favorecidas da fortuna, um teto em condições de salubridade e de relativo conforto, resolveram, malgrado as dificuldades, então existentes, concretizar aquele nobre escopo, iniciaram desde logo as múltiplas atividades que o empreendimento exigia e de que jamais recuariam. Sendo digno de nota o fato de terem sido, não apenas construída uma cidade de 4.000 habitações individuais e mais de 2.000 apartamentos, edificadas, em grande parte, em terrenos saneados, onde antes existia um verdadeiro pantanal, porque é, para ressaltar, que os maiores volumes de obras de São Paulo e Rio, como por exemplo: Edifício Civitas, Barão da Laguna, Industrial Brasileiro, hoje cedido ao Banco do Brasil, nesta cidade, e Brasilar e Brasil em São Paulo, etc. De todos esses grandes empreendimentos, Américo Capua foi o diretor técnico (GRANDE, 1956, p. 5).

Certo é que a Capua & Capua notabilizou-se como construtores e industriais nos anos 1950 em diante, perdendo os vínculos com o projeto de arquitetura, até a concordata da empresa em 1970.

DIALÉTICA DA MODERNIDADE

Pode-se afirmar que nenhum arquiteto formado em São Paulo nos anos 1930-1940 dedicou-se direta e exclusivamente à arquitetura

moderna. Todos que abraçaram o *métier* nessas décadas como profissionais liberais começaram como construtores e projetistas, sem exceção, e praticantes de arquiteturas de estilo – em certas situações o moderno sendo mais um estilo. Da Turma de 1930, os contemporâneos do Mackenzie, e também os engenheiros-arquitetos da Politécnica – incluindo João Batista Vilanova Artigas, formado em 1937 – e até o Gregori Warchavchik pós-proselitismo doutrinário pela arquitetura moderna, nos anos 1930-1940, “vanguardista apaziguado e conciliador, quando não rendido aos desejos fantasiosos da clientela” (WOLFF, 2001, p. 268), operaram com um pragmatismo estilístico para uma clientela privada.

As trajetórias de Bratke, Capua e Fonseca Rodrigues mostram os diferentes percursos de um grupo que era unido quando estudantes, como visto na declaração de Bratke sobre os “tempos felizes”: “em parte por sentir que minha vocação seria a de praticar arquitetura e em parte pela amizade que me unia a dois colegas, com os quais era difícil a competição” (SEGAWA; DOURADO, 1997). Eles compartilhavam as novidades das revistas de arquitetura, principalmente as norte-americanas, provavelmente assinadas por Fonseca Rodrigues e Capua, decerto sob o olhar desconfiado do professor Christiano Stockler das Neves, mas tolerante em respeito a certa modernidade praticada por seu mestre, Paul Philippe Cret, explicitamente admirada por Bratke, e que “migrou”, ao longo de sua carreira, de um estilo mais clássico para um mais modernizado. Tolerância que permitiu que Bratke, Capua e Fonseca Rodrigues apresentassem como trabalhos de conclusão do curso vistosos e americanistas arranha-céus de gosto déco, com desenhos inspirados na técnica *sfumato* à Hugh Ferriss. Talvez seja momento de rever que a ortodoxia radicalmente Beaux-Arts de Stockler das Neves se manifestou em textos e em sua própria obra, mas permitiu – até como um contraponto de um mestre inflexível, mas tolerante – que seus alunos buscassem caminhos próprios, desde que cientes da responsabilidade que o projeto possuía na carreira de arquiteto.

Em 1929, o concurso de arquitetura para o Palácio Congresso do Estado de São Paulo mobilizou arquitetos ligados a grandes empresas, como Ricardo Severo, José Maria da Silva Neves, Elisiário da Cunha Bahiana, modernos assumidos como Flávio de Carvalho e até o estudante Jayme C. Fonseca Rodrigues. Um comentário no *Diário da Noite* de 26 de fevereiro de 1929, identificado apenas como “nota de um arquiteto”, analisando as propostas apresentadas, reconheceu que o concurso era um campo de contenda: “vimos ali vários estilos

e concepções sem estilo algum. Há projetos passadistas, modernistas e moderados" (SEGAWA, 2016, p.24).

Tarsila do Amaral escreveu em 1936 uma simpática síntese do estado-da-arte na arquitetura:

Atualmente existe em Paris três correntes bem definidas na orientação da arquitetura: os conservadores acadêmicos; os irmãos Perret, que, principalmente na figura de Auguste Perret, vêm, com seus discípulos, encaminhando a arte das construções para uma "arquitetura humanista" manifestada desde 1928, na sobriedade das linhas gerais, apresentando, contudo, certos detalhes decorativos que vão de encontro às teorias do afamado arquiteto austríaco Adolf Loos, que apregoa a abolição completa de ornamentos, reduzindo tudo, objetos, construções, vestimentas, às suas linhas absolutamente essenciais; a terceira corrente é a de Le Corbusier e Jeanneret. É sem dúvida a mais forte, amais inteligente, a mais arrojada. Os dois últimos grupos se ligam numa frente única contra o academismo sobrevivente. (AMARAL, 2001, p. 87).

São Paulo foi o cenário de uma dialética da modernidade. Nas décadas de 1930 e 1940, o mercado da construção demandava respostas conservadoras para uma clientela conservadora, com alguma tentativa de ensaio modernizante em obras públicas. Mas, se entre os paulistas a modernidade praticada eram variações do *Art Déco* e soluções à Perret, no Rio de Janeiro a linguagem corbusieriana triunfou a ponto de caracterizar uma produção arquitetônica que ganhou reconhecimento mundial, sobretudo a partir do pós-Segunda Guerra Mundial.

Um balanço na trajetória da Turma de 1930 mostra que, aos 41 anos, Jayme C. Fonseca Rodrigues era o mais bem-sucedido dos três companheiros. Embora conhecedor de Le Corbusier desde quando estudante, sua atitude em direção ao moderno caminhou pelo *streamline* e o arranha-céu norte-americano, dialogando com a Europa com arquitetos como Bruno Elkouken, André Barbier-Bouvet e os vários participantes do Salon des Artistes Décorateurs (SEGAWA, 2016, p. 43-45, 72-111). Fonseca Rodrigues nunca publicou em revistas de arquitetura uma obra de gosto eclético, embora o praticasse. Seu canto de cisne foi o edifício Sobre as Ondas: talvez uma aproximação aos cânones corbusierianos, mas filtrados pela experiência carioca.

Em 1946 (ano da morte de Fonseca Rodrigues), os irmãos Capua estavam quase no ápice de sua trajetória, como se reporta matéria jornalística da época. Os edifícios Imperator, Domus e 5 de Julho em Copacabana, o Rivamar em Ipanema, o Civitas no centro, construídos entre 1938 e 1944, ostentavam uma estética de gosto déco, em consonância com uma arquitetura de mercado, não corbusieriana como referência, praticada por grandes escritórios de arquitetura e engenharia do Rio de Janeiro como os de Robert Prentice, Henri Sajous, Arnaldo Gladosch, Roberto Capello, entre outros. Edifícios de grande porte como o Barão da Laguna em Botafogo, e o Brasilar no centro de São Paulo, assinalam uma troca do refinamento estético por um pragmatismo construtivo que alcança sua racionalização maior nas cinco grandes obras para o IAPC em subúrbios do Rio de Janeiro nos anos 1950-1960,⁷ com os conjuntos residenciais Quintino Bocaiuva (Cascadura, entre as ruas Goiás, Silvério, Tomaz Alves e Palatinado), Cachambi (entre as ruas Miguel Ângelo, Miguel de Cervantes e Barcelona)¹²¹, Irajá (entre a avenida Brasil, ruas Bellini e Padre Albuquerque) e na Estrada Água Grande, também em Irajá (BONDUKI; KOURY, 2014, p. 120-123, 163), com repetitividade de esquemas arquitetônicos, usinagem de concreto, industrialização de elementos de infraestrutura urbana e construtiva, até a inauguração da fábrica Cimento Portland Branco do Brasil, iniciativa dos irmãos Capua para a produção do cimento marca Irajá, em 1954 (*Gazeta de Notícias*, 25 mar 1954, p.5). Américo Capua participou de todo esse empreendedorismo e seu falecimento, em 1956, deve ter arrefecido a atenção para a arquitetura propriamente dita, tornando-se a Capua & Capua uma empresa voltada para a construção civil e campos conexos.

Até o falecimento prematuro de seu sócio, Carlos Botti, em 1942, a Bratke & Botti foi uma firma construtora e de projetos com algumas obras de porte, como a sede do Tênis Clube Paulista em São Paulo (1932), a ampliação do Parque Balneário de Santos (1942) e o Grande Hotel e Casino de Campos de Jordão (1940-1945) – o primeiro de gosto déco, os demais composto em estilos, cordato com um pragmatismo de linguagens, ou um mimetismo assumido, em Santos. Foi paulatina a adoção de uma linguagem moderna e irreversível ao longo dos anos 1940, concomitantemente ao afastamento da responsabilidade da construção. O caminho trilhado passou por

7. Não foi possível identificar o conjunto residencial na Avenida das Bandeiras, mencionado em *O Cruzeiro*, 1959, p. 71, citado na p. 25 da presente comunicação.

uma aproximação momentânea com a arquitetura carioca em evidência nos anos 1940, e ganhou corpo definitivo com o diálogo que Bratke iniciou na segunda metade dessa década com a arquitetura da Califórnia, em especial aquela derivada das Case Study Houses propagada pela revista *Arts & Architecture*, na qual publicou sua casa e ateliê da rua Avanhandava (SEGAWA DOURADO, 1997, p. 22-30), rumo a uma linguagem própria que o caracterizou como um arquiteto de uma vertente distinta no panorama brasileiro dos anos 1950.

O exame pormenorizado dos desenhos técnicos remanescentes dos acervos de Oswaldo Bratke e Jayme C. Fonseca Rodrigues mostram um extremo cuidado no detalhamento e nas especificações. É possível atribuir tal atenção ao gradual afastamento dos arquitetos do canteiro de obra. Ao se dedicarem exclusivamente ao projeto – “cobrar papel”, como Bratke se recordava quando abandonou a construção –, asseguravam que os construtores tivessem o máximo de informações técnicas mediante peças gráficas, de modo a garantir uma integridade conceitual do projeto. Ele chegou a comentar sobre o limite do desenvolvimento do detalhamento em uma entrevista (SEGAWA; DOURADO, 1997, p. 84), mas um episódio que presenciamos denota a dialética do canteiro. Em 1994, estava com Bratke quando ele recebeu um colega que veio pedir cópias de desenhos técnicos de alguma obra sua, para uma exposição. Para ilustrar seu intento, o visitante mostrou uma folha de detalhes de outro arquiteto importante, em cópia heliográfica com cerca de 1,5 metros de altura. Atendido o curador e após sua saída, Bratke comentou, enfasiado: “como é que o pessoal de canteiro de obra manuseou um desenho daquele tamanho?”

O cuidado na especificação técnica, a efetividade do detalhe e da execução parecem ter sido uma tônica na arquitetura paulista. Bratke comparava a qualidade construtiva entre o Rio de Janeiro e São Paulo contando um *causo* com Oscar Niemeyer, que o visitava na casa do Morumbi. Ele desequilibrou-se ao se apoiar, de costas, perpendicularmente em uma porta de correr entreaberta, que, como seria previsível, deslocou-se. O carioca observou que no Rio, as portas de correr eram mais firmes...

Os pormenores técnicos nas pranchas caprichosamente desenhados a nanquim em vegetal do escritório de Jayme C. Fonseca Rodrigues são um primor de detalhamento. Para sua própria casa, na rua Ceará, o arquiteto registrou em escala 1:1 os mecanismos de funcionamento de persianas, decerto para a completa orientação do serralheiro que

executou a caixilharia. Outros detalhamentos não parecem sugerir que foi o próprio arquiteto que dirigiu a construção da casa, posto o controle que teria diretamente na obra (SEGAWA, 2016, p. 146-169). Para além da orientação em canteiro ou aos fornecedores, tudo indica que o detalhamento era uma dimensão compulsiva, uma concepção do ofício.

Se o pragmatismo do canteiro de obra era o batismo de fogo para quaisquer jovens engenheiros-arquitetos, não se deve desvincular o domínio da técnica proporcionado por uma escola de engenharia. Os arquitetos formados na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro frequentaram disciplinas técnicas que os habilitavam para a construção (um currículo a merecer estudo mais pormenorizado para conhecer o perfil de formação dos cariocas), mas a explícita inserção da Arquitetura como uma modalidade dentro das engenharias nos cursos de São Paulo (Mackenzie e Escola Politécnica) é um fator de diferenciação por demais conhecido na historiografia, para distinguir as atitudes dos arquitetos paulistas desde a consolidação das escolas de arquitetura em São Paulo. É possível insinuar-se uma *escola* fora da *escola*, tendo como ilustração simbólica a carreira do estagiário de Bratke, Vilanova Artigas, ou o estagiário de Fonseca Rodrigues, Miguel Forte.

No entanto, o destaque demasiado ao caráter *reacionário* de Christiano Stockler das Neves pode estar eclipsando um aspecto na formação dos arquitetos do Mackenzie. Neves frequentou o *Special Course* de dois anos na Pensilvânia, que incluía o ensino de técnicas, como parte das engenharias. O criador do curso de arquitetura do Mackenzie decerto não poderia conceber sua escola desconsiderando esse *background*. Para além das aguadas, do croqui, do sfumato e do *smooth* à Ferriss, a Turma de 1930 demonstrou que por trás da arte, há muita técnica no consciente e no inconsciente de uma geração.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMANAK Laemmert <<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=313394&pasta=ano%20191&pesq=fortunato%20capua>>.

AMARAL, Tarsila do. De Joseph Monier a Le Corbusier. 22.7.1936. In AMARAL, Aracy (org.) *Tarsila cronista*. São Paulo, Edusp, 2001, p. 85-87.

ARAVECCHIA BOTAS, Nilce. Edifícios dignos da importantíssima classe. In SEGAWA, Hugo. *Jayme C. Fonseca Rodrigues arquiteto*. São Paulo, Bei, 2016, p. 196-207.

Architectura e construcções, dez. 1930, São Paulo, p. 23-25.

ATIQUE, Fernando. Sutis dimensões de um Ateliê Paulistano: as narrativas e representações de Christiano Stockler das Neves sobre o trabalho de um arquiteto. *Anais do IV Colóquio de Estudos da Arte Brasileira do Século XIX*. Rio de Janeiro, Museu da República, 2015. (no prelo).

----- . *Arquitetando a Boa Vizinhança: arquitetura, cidade e cultura nas relações Brasil-Estados Unidos, 1876-1945*. Campinas, Pontes/FAPESP, 2010.

----- . *Arquitetando a Boa Vizinhança: a sociedade urbana do Brasil e a recepção do mundo norte-americano (1876-1945)*. Orientadora Maria Lucia Caira Gitahy. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2007.

----- . *Memória moderna: a trajetória do Edifício Esther*. São Carlos, RiMa/FAPESP, 2004.

ATOS religiosos: Dna. Vicentina Sanzi Capua. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 3 jul. 1943, p. 4.

BONDUKI, Nabil; KOURY, Ana Paula. *Os pioneiros da habitação social: inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964*. São Paulo, Editora Unesp/Sesc, 2014.

BROWNLEE, David B; DE LONG, David G. *Louis I. Kahn: in the realm of architecture*. Los Angeles/New York, Rizzolli/Museum of Modern Art, 1991.

CAMARGO, Monica Junqueira de. Introdução. In FORTE, Miguel. *Diário de um Jovem Arquiteto: minha viagem aos Estados Unidos em 1947*. São Paulo, Editora do Mackenzie, 2001.

CAPUA, Julio. O nosso escopo. *Architectura e construcções*, v. 1, n.1, São Paulo, ago. 1929, p. 3.

----- . Projecto de uma residencia. *Architectura e construcções*, São Paulo, v. 1, n. 2, São Paulo, set. 1929, p. 33.

Collação de grão. *Folha da Noite*, São Paulo, 24 mar. 1931, p. 10.

Companhia Construtora Capua & Capua S/A: relatório da Diretoria. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 21 mar. 1943, p. 8.

Companhia Construtora Capua & Capua S/A: relatório da Diretoria a ser apresentado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 22 de abril de 1944. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 18 abr. 1944, p. 7.

Correio Paulistano, São Paulo, 31 out. 1929, p. 9.

DENISON, Edward. *Architecture and the Landscape of Modernity in China Before 1949*. London/New York, Routledge, 2017.

Domus: casas residenciais e populares. Capua & Capua, engs. architectos e civis. São Paulo, [Typ. Domingos Urruselqui], [1937?].

GOUVEIA, Anna Paula Silva; FARIAS, Priscila Lena; PEREIRA, André Luiz Tavares; GALLO, Haroldo. Epígrafes arquitetônicas: assinaturas dos arquitetos e construtores da cidade de São Paulo. *Óculum*, Campinas <<http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/viewFile/360/340>>.

GROSSMAN, Elizabeth Greenwell. *The Civic Architecture of Paul Cret*. New York, Cambridge University Press, 1996.

Guia da arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Urbanismo/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1996.

HUTCHINS, Amey. *University of Pennsylvania. The campus history series*. Charleston, Arcadia, 2004.

Inaugurada a fábrica de cimento branco "Irajá". *Gazeta de Notícias*, Rio de Janeiro, 25 mar. 1954, p. 5.

LEMOS, Carlos A. C. *Arquitetura brasileira*. São Paulo, Melhoramentos/Edusp, 1979.

Mackenzie College São Paulo. São Paulo, [Typ. Siqueira Salles Oliveira, Rocha & Cia.], 1932.

NEVES, Christiano Stockler das. *Carta a W. P. Laird, 21 June 1927*. University of Pennsylvania. University Archives, Laird Papers.

O Combate, São Paulo, 8 maio 1919, p. 3.

O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 22 ago. 1959, p. 70-70.

O Palácio do Congresso. O concurso de arquitetura – (notas de um architecto). *Diário da Noite*, São Paulo, 26 fev. 1929, p. 15.

O prédio São Francisco. *Revista Polytechnica*, n. 114, São Paulo, mar.-abr. 1934, p. 169-170.

PEREIRA, Gustavo. *Christiano Stockler das Neves e a formação do curso de arquitetura no Mackenzie College: um estudo sobre as École de Beaux-Arts e as Fine Arts Schools norte-americanas*. Orientador Cândido Malta Campos Neto. Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2005.

Record – Architectura e decorações. *Folha da Manhã*, São Paulo, 17 mar. 1934, p. 9.

SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de. Christiano Stocker das Neves: opositor do Futurismo em São Paulo. In RIBEIRO, Luiz César de Queiróz (org). *Cidade, povo e nação: gênese do urbanismo moderno*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996, p. 141-156.

----- . Christiano Stocker das Neves: uma atuação polêmica. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 39, São Paulo, 1995, p. 181-196.

SEGAWA, Hugo; DOURADO, Guilherme Mazza. *Oswaldo Arthur Bratke arquiteto*. São Paulo, ProEditores, 1997.

SEGAWA, Hugo. *Jayme C. Fonseca Rodrigues arquiteto*. São Paulo, Bei, 2016.

SEGAWA, Hugo; ATIQUE, Fernando. Latin America and Los Angeles: architectural exchanges. In DE WIT, Win, ALEXANDER, Christopher. *Overdrive: L.A. constructs the future, 1940-1990*. Los Angeles, Getty Foundation, 2013, p. 109-117.

SUBIRATS, Eduardo. *La transfiguración de la noche: la utopía arquitectónica de Hugh Ferriss*. Málaga, Colegio de Arquitectos, 1992.

SUZUKI, Juliana. Um arquiteto ensemblier. In SEGAWA, Hugo. *Jayme C. Fonseca Rodrigues arquiteto*. São Paulo, Bei, 2016, p. 70-111.

SZOLNOKY, Maria Teresa de Stockler. *O ensino de arquitetura e Christiano Stockler das Neves*. Dissertação de mestrado. São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1995.

Trine University: History and Tradition <<http://www.trine.edu/about/history-and-tradition.aspx>>.

Um grande morto: de luto a engenharia nacional. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 13 jun. 1956, p. 5.

University of Pennsylvania, Catalogue, 1910-1911, Folder C.S. das Neves, p. 147.

WENDHAUSEN, H. C. No coração da Cidade Maravilhosa Capua & Capua constroem o maior edifício do Brasil. *O Cruzeiro*, Rio de Janeiro, 22 ago. 1959, p. 70-71.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. *Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura*. São Paulo, Edusp/Imprensa Oficial do Estado/Fapesp, 2001.